

QISHLOQ XO`JALIK KORXONALARINI DAVLAT TOMONIDAN QO`LLAB- QUVVATLASHNING IQTISODIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)

*Xurramov Jasurbek Xayrulla o`g`li
Djo`rayeva Lola Abdugabbarovna
Termiz Davlat Universiteti
Iqtisodiyot va turizm fakulteti
2-kurs magistrantlari*

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xo`jaligi korxonalarini davlat tomonidan qo`llab-quvvatlash, ularning iqtisodiy barqarorligini ta`minlash masalalari, shuningdek davlat-xususiy sektor hamkorligi masalalarining nazariy jihatlarini Surxondaryo viloyati misolida ko`rib chiqiladi.

Kalit so`zlar: qishloq xo`jaligi, korxonalar, daromad, narx, mexanizm, metod.

KIRISH

Qishloq xo`jaligini jadal rivojlantirish va modernizatsiyalashga imkon yaratuvchi shart-sharoitlar ichida tarmoqni davlat tomonidan tartibga solish masalalari muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda jahon miqyosida qishloq xo`jaligini davlat tomonidan tartibga solish va qo`llab-quvvatlashga alohida ahamiyat qaratilib, bu maqsadlarga yirik mablag`lar sarflanmoqda. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) ma`lumotlariga ko`ra, 2020 yilda agrar sektorni bevosita qo`llab-quvvatlashga Xitoy Xalq Respublikasida 307,4, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida 90,0, AQShda 38,8, Yaponiyada 33,5, Janubiy Koreyada 20,1, Rossiya Federatsiyasida 15,2 va Turkiyada 11,6 mlrd. AQSh doll. ekvivalentida mablag`lar yo`naltirilgan¹.

Jahonda qishloq xo`jaligini davlat tomonidan tartibga solish va qo`llab-quvvatlash bo`yicha BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan

¹ www.oecd.org/agriculture/pse.

«Barqaror rivojlanish maqsadlari» doirasidagi 17 ta global vazifalardan biri sifatida «Ochlikka barham berish, oziq-ovqat xavfsizliginida'minlash, ovqatlanishni yaxshilash va qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanishiga ko'maklashish», qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlashga qo'yiladigan talablarni sariq, yashil va moviy savatlarga turkumlagan holda tizimlashtirish hamda uning mumkin bo'lgan maksimal darajasi va aniqlash uslubiyotini ishlab chiqish, agrar sektorni budjet-soliq, moliya-kredit va narx kabi makroiqtisodiy mexanizmlar orqali tartibga solish tizimini takomillashtirish yo'nalishlarida ilmiy tadqiqotlar olib borish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda qishloq xo'jaligini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash borasida davlat ehtiyojlari uchun qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish xarajatlarini imtiyozli kreditlash, texnika vositalarini imtiyozli lizing asosida yetkazib berish, unumdorligi past yerlarda paxta xomashyosi yetishtiruvchi fermer xo'jaliklariga davlat budjetidan moliyaviy ko'mak ajratish, irrigatsiya tizimlarini saqlash va sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash tadbirlarini davlat budjetidan bevosita moliyalashtirish tadbirlariga alohida e'tiborqaratilmoqda. Biroq qishloq xo'jaligini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlashning bozor tamoyillariga mos keluvchi iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha hal etilishi lozim bo'lgan masalalar mavjud bo'lib, bu yo'nalishda tadqiqotlar olib borish muhim hisoblanadi.

Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning nazariy-uslubiy asoslarini tadqiq etishga oid ilmiy izlanishlar qator xorijlik va milliy iqtisodchi olimlar, jumladan, A.Smit, J.M.Keyns, P.A.Samuelson, V.D.Nordxaus, G.N.Menkyu, N.A.Platonova, V.I.Vidyapin, V.G.Knyazev, V.A.Popov, H.P.Abulqosimov, O.Ya.Hamroev va boshqalarning ilmiy ishlarida o'z aksini topgan².

Mamlakatimizda narxlar shakllanishini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy-metodologik asoslari S.A.Voronin, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish U.V.Gafurov, O'zbekiston agrar sektorini rivojlantirish

² Gafurov U.V. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish // 08.00.08

istiqbollari F.Nazarova, agrar siyosat va oziq-ovqat xavfsizligi masalalari D.N.Saidova, I.B.Rustamova, Sh.A.Tursunov, qishloq xo'jaliginidavlat tomonidan qo'llab-quvvatlashda xorijiy mamlakatlar tajribalarinio'rganish Ch.Murodov, X.Ya.Saatova, D.N.Ilina, qishloq xo'jaligini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash masalalari B.T.Salimov va boshqalar tomonidan tadqiq etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Qishloq xo'jaligini davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlari tizimida budjet-soliq (fiskal), pul- kredit (monetar), tarkibiy-investitsiya, narx va davlat xaridlari, prognozlashtirish, indikativ rejalashtirish, maqsadli dasturlash kabi iqtisodiy mexanizmlar samarali hisoblanadi. Tadqiqotning maqsadi va vazifalaridan kelib chiqib, dissertatsiyada qishloq xo'jaligini davlat tomonidan tartibga solishning maqsadi, vazifalari, tamoyillari, ob'ekti, predmeti, shakllari, usullari, mexanizmlari, dastaklari va ustuvor yo'nalishlarini o'z ichiga olgan tizimli tarkibi ishlab chiqilgan (1-jadval).

Qishloq xo'jaligi va qishloq hududlarini barqaror rivojlantirish uchun birinchi navbatda davlat xarajatlarini oshirish va budjet-soliq siyosatining multiplikativ samarasidan (fiskal ekspansiyadan) maksimal foydalanish maqsadga muvofiq. Tarmoqni budjetdan bevosita moliyalashtirishga davlat xarajatlarining oshirilishi, unumdorligi past yerlarda mahsulot ishlab chiqarishni budjetdan subsidiyalash va budjet orqali qo'llab-quvvatlashning boshqa shakllari qishloq xo'jaligi yalpi mahsuloti qiymatining o'sishi va tarmoq rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

1-jadval Qishloq xo'jaligini davlat tomonidan tartibga solish iqtisodiy mexanizmlari tizimining tarkibiy elementlari

Asosiy tushunchalar	Asosiy tushunchalar mazmuni	Mazmuni
1	2	3
Zarurati	Qishloq xo'jaligini davlat tomonidan tartibga solishni taqozo qiladigan ob'ektiv shart- sharoitlar	Tarmoqning tabiiy-iqlim va ob-havoga kuchli bog'liqligi natijasida tavakkalchilik- ka o'ta moyilligi; ekin maydonlari sho'rlanish darajasining yuqoriligi; qishloq xo'jaligi mahsulotlarining tez buziluvchanligidan uzoq vaqt saqlash va olis masofalarga tashish imkoniyatlari cheklanganligi; qishloq xo'jaligi va unga tutash tarmoqlar narxlari o'rtasidagi yirik disparitet mavjudligi; qishloq xo'jaligiga moddiy-texnika ta'minoti, xizmat ko'rsatuvchi va qayta ishlovchi tarmoqlarning monopol mavqega egaligi; tarmoqda kapitalning sekin aylanishi; qishloq xo'jaligi mahsulotlariga talabning noelastikligi; ishlab chiqarish rentabelligining pastligidan tarmoqning investorlar va tadbirkor uchun kam jozibadorligi va h.k.
Maqsadi	Tarmoqni davlat tomonidan tartibga solishning bosh mezoni	Qishloq xo'jaligi va qishloq hududlarini barqaror rivojlantirish orqali mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash hamda qishloq aholisining daromadlari va turmush farovonligini oshirish.
Vazifalari	Tarmoqni tartibga solish borasida asosiy faoliyat turlari	Me'yoriy-huquqiy tartibga solish; boshqarish; muvofiqlashtirish; monitoring va nazorat etish; axborot-tahlil; maqsadga yo'naltirish; xususiy mulk va tadbirkorlik huquqini himoyalash va kafolatlash; adolatli raqobatni muhofaza qilish va monopolistik faoliyatni cheklash; taqsimlash; barqarorlashtirish; qo'llab-quvvatlash; rag'batlantirish; proteksionizm; prognozlashtirish, maqsadli dasturlash, indikativ rejalashtirish va h.k.

Tamoyil-lari	Tarmoqni tartibgasolish borasidagiasosiy qoidalar	Ilmiy anglab yetish; maqsadning yagonaligi; tenglik; adolatlilik; tizimlilik;ixtiyoriylik; tabaqalashgan yondashuv; samaradorlik; rag‘batlantiruvchi yo‘nalish; kafolatlanganlik; narxlar paritetini saqlash; agrar proteksionizm va h.k.
Ob’ektlari	Davlat hokimiyati ta’siri yo‘naltirilgan munosabatlar	Iqtisodiy munosabatlar tizimi; agrar sektorning mulkiy, hududiy, tarmoq, ishlab chiqarish va texnologik tarkibi; xo‘jalik yuritish tizimi; qishloq hududlari, infratuzilmalar va h.k.
Sub’ekt-lari	Davlat hokimiyati ta’siri yo‘naltirilganshxslar	Iqtisodiy manfaatlarni tashuvchilar, ifodalovchilar va amalga oshiruvchilar, ya’ni davlat organlari, yuridik shaxslar (qishloq xo‘jaligi korxonalari, fermer xo‘jaliklari va boshq.), jismoniy shaxslar (dehqon xo‘jaliklari, aholining shaxsiy tomorqa xo‘jaligi), ularning guruhlari (uyushmalar, birlashmalar va h.k.).

XULOSA VA MUNOZARA

Rivojlangan mamlakatlarning quyidagi ilg‘or tajribalarini respublikamiz, jumladan Surxondaryo viloyati sharoitiga moslashtirib qo‘llash mumkin:

a) **agrar sektorda narxlar va fermerlar daromadini qo‘llab- quvvatlash mexanizmlari:** murakkab tabiiy iqlim sharoitiga ega fermer xo‘jaliklariga subsidiya ajratish; kon’yunkturaviy tebranishlarda bozormuvozanati va narxlar barqarorligini saqlash uchun davlat xarid va tovar intervensiyalarini amalga oshirish; minimal kafolatlangan narxlarni qo‘llash; agrar sektor va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari o‘rtasida tovar ayirboshlashda narxlar paritetini saqlash; fermerlarga mahsulot ishlabchiqarish hajmiga bog‘langan yoki bog‘lanmagan (bir gektar ekin maydoni yoki chorva mollari bosh soniga nisb.) bevosita to‘lovlar to‘lash;

b) **agrar sektorni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning budjet-soliq va pul-kredit mexanizmlari:** soddalashtirilgan va imtiyozli soliqqatortish mexanizmini qo‘llash; investitsion kreditlar uchun foiz to‘lovlarining 50 %gacha qismini tijorat banklariga budjetdan qoplab berish; asosiy kapitalni shakllantirishga kiritiladigan investitsion

xarajatlarning 20 % gacha qismini fermerlarga budjetdan qoplab berish; ekinlar va chorva mollari kasalliklari, zararkunanda va tabiiy ofatlardan zararlarning bir qismini budjetdan qoplab berish; sug'urta to'lovlarning 50 % gacha qismini budjetdan sug'urta tashkilotlariga qoplab berish;

v) **qishloq xo'jaligi va qishloq hududlarini barqaror rivojlan-tirishni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari:** qishloq hududlarida infratuzilmalarni rivojlantirishga ko'maklashish; ilg'or tajribalar, innovatsion texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar, trening va maslahat xizmatlari ko'rsatishni budjetdan moliyaviy qo'llab-quvvatlash; ishlab chiqarishga sifat standartlarini joriy etish va muqobil energiya turlarini qo'llashni rag'batlantirish; atrof-muhit, tuproq va tabiiy yaylovlar unumdorligini saqlash, ekin turlarini diversifi-katsiyalash dasturlarini «Yashillik to'lovlari» orqali qo'llab-quvvatlash; organik dehqonchilik yuritishni rag'batlantirish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Воронин С.А. Государственное регулирование ценообразования в условиях повышения конкурентоспособности национальной экономики // 08.00.03 – Макроэкономика. Автореф. дисс. на соискание учёной степени д.э.н. – Ташкент, 2010;
2. Gafurov U.V. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish // 08.00.08
3. Adam Smith. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Published in USA by Oxford university press. 2013;
4. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. www.socioline.ru/files/5/316/keyns.pdf; Самуэльсон, Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Макроэкономика, 18-е издание: пер. с англ. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2019. – с. 585;
5. Братцев В.И. Государственное регулирование сельскохозяйственного производства с использованием системы налогообложения. // Автореф. дисс. на соискание ученой степени д.э.н. Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. Москва-2012;
6. www.oecd.org/agriculture/pse.